

REPORTE DE CASO CLINICO

Tratamiento ortodóncico en paciente adulto con apiñamiento moderado y pérdida dental para rehabilitación protésica

Orthodontic treatment in an adult patient with moderate crowding and tooth loss for prosthetic rehabilitation

Lenin Fabricio Peñafiel Saraguro¹. Elizabeth Cecilia Ortiz Matias²

¹ Especialista en Ortodoncia. Universidad San Gregorio de Portoviejo, Ecuador. <https://orcid.org/0009-0005-8506-0129>

² Especialista en Ortodoncia. Docente Universidad San Gregorio de Portoviejo & Universidad Bolivariana del Ecuador. <https://orcid.org/0009-0007-1206-2195>

Correspondencia:

e.lfpenafiel@sangregorio.edu.ec

Recibido: 04/12/2025

Aceptado: 29/12/2025

Publicado: 31/12/2025

RESUMEN

El ejercicio de la ortodoncia posibilita al paciente alternativas útiles para lucir bien y tener una mejor adaptación con su entorno social. Objetivo: Describir los resultados del tratamiento ortodóncico en paciente adulto con apiñamiento moderado y pérdida dental para rehabilitación protésica. Descripción del caso: Paciente femenina de 51 años con relación molar derecha clase III, relación canina derecha e izquierda clase I, overjet 1,2 mm, overbite 1,5mm. Presencia de apiñamiento inferior moderado. Discrepancia negativa. Presencia de palato versión en pz# 32, 41, mesiogresión en pz# 35,45 y mesioversión en pz# 32, 35 y mal posición dentaria. Como objetivos de tratamiento se estableció conseguir alineación y nivelación de las piezas dentales de ambas arcadas, hacer coincidir la línea media, clase canina tipo I adecuada, cierre de espacio molar superior, oclusión funcional e interdigitación óptima. El tratamiento consistió en la colocación de Brackets convencionales metálicos 022x30 con prescripción MBT. Resultados: Logrando conseguir alineación y nivelación de las piezas dentales de ambas arcadas corrigiendo el retrognatismo mandibular y la biproclinación dentoalveolar. La posición anteroposterior del maxilar superior con respecto a la base del cráneo se mantuvo normal. La tendencia a mordida abierta anterior paso a normal. No se logró corregir el cóndilo en posición anterior con respecto a la cavidad glenoidea. Por lo que se puede concluir que el plan terapéutico fue eficaz.

Palabras clave: Ortodoncia Correctiva. Prostodoncia. Maloclusión.

ABSTRACT

The practice of orthodontics offers patients useful alternatives to look good and better adapt to their social environment. Objective: To describe the results of orthodontic treatment in an adult patient with moderate crowding and tooth loss for prosthetic rehabilitation. Case description: A 51-year-old female patient with a class III right molar relationship, a class I right and left canine relationship, an overjet of 1.2 mm, and a overbite of 1.5 mm. The presence of moderate lower crowding. There was a negative discrepancy. There was palatoversion at points 32 and 41, mesiogression at points 35 and 45, and mesioversion at points 32 and 35, as well as poor tooth position. The treatment objectives were to achieve alignment and leveling of the teeth in both arches, achieve a matched midline, adequate canine class I, closure of the upper molar space, functional occlusion, and optimal interdigitation. Treatment consisted of the placement of conventional 022x30 metal brackets with an MBT prescription. Results: The teeth in both arches were aligned and leveled, correcting the mandibular retrognathism and dentoalveolar biproclination. The anteroposterior position of the maxilla with respect to the skull base remained normal. The tendency toward an anterior open bite changed to normal. The condyle could not be corrected from an anterior position with respect to the glenoid cavity. Therefore, it can be concluded that the therapeutic plan was effective.

Keywords: Corrective Orthodontics. Prosthodontics. Malocclusion.

INTRODUCCIÓN

En los momentos actuales el objetivo del profesional de la odontología es proporcionar al paciente la posibilidad de disfrutar una mejor calidad de vida. Para ello brindar servicios correctivos y estéticos desde el ejercicio de la ortodoncia; posibilita al paciente alternativas útiles para lucir bien y tener una mejor adaptación con su entorno social (1).

Una de las causas más frecuentes de consulta en ortodoncia es la maloclusión. Constituye una alteración en la posición dentaria que afecta desde el punto de vista funcional y estético. La etiología puede ser de origen hereditario y ambiental y su aparición a cualquier edad (2). Por lo cual la edad, por sí sola, no es una contraindicación para el tratamiento ortodóncico. Sin embargo, en los pacientes adultos, la respuesta tisular a las fuerzas ortodóncicas es mucho más lenta. Esto se atribuye a una actividad celular disminuida y a que los tejidos se vuelven más ricos en colágeno.

A comienzos del siglo XX, Edward H. Angle describió las distintas clases de maloclusiones, basándose en la relación que existe entre los primeros molares permanentes superiores e inferiores. Consideró la posición de los molares definitivos como puntos fijos que hacen referencia a la estructura cráneo – faciales, estableciendo la existencia de tres clases (3,4). En el presente caso clínico, tomando en cuenta lo anteriormente descrito, se lo consideró como clase II o distoclusión, que se caracteriza por la posición adelantada de la cúspide mesiovestibular del primer molar superior con respecto a la cúspide mesiovestibular del primer molar inferior.

El tratamiento ortodóncico en pacientes adultos es limitado y complejo, y demanda de un buen diagnóstico individualizado para el paciente que ayude a elegir el tratamiento más preciso y conservador antes de tomar una decisión permanente (5), debido a razones fisiológicas y prácticas, que suelen requerir intervenciones ortodóncicas limitadas e implica la necesidad de interdisciplinar con otras especialidades

odontológicas. En cuanto a las razones fisiológicas, puede mencionarse: la presencia de restauraciones, prótesis, ausencia de órganos dentarios y los cambios fisiológicos propios de la cavidad bucal en la edad adulta.

La ortodoncia en adultos se ha convertido en una necesidad creciente, impulsada por una mayor expectativa de vida y el deseo de mantener una dentición funcional y estética en edades avanzadas. Según la Asociación Americana de Ortodoncia, el 40% de los pacientes ortodóncicos actuales son adultos, muchos de los cuales requieren tratamientos adaptados a sus condiciones clínicas complejas, incluyendo la presencia de enfermedad periodontal.

El mismo demuestra la importancia de implementar tratamientos ortodóncicos en pacientes adultos mayores, no solo por razones estéticas, sino principalmente por la necesidad de devolverles una oclusión funcional que permita una rehabilitación oral integral. La evidencia científica actual respalda este enfoque, destacando la importancia de considerar las particularidades biológicas de esta población, como el estado periodontal y la pérdida ósea, para lograr resultados estables y duraderos.

REPORTE DE CASO CLINICO

El tratamiento ortodóncico en un paciente adulto para rehabilitación protésica puede mejorar la función, estética y salud periodontal, facilitando la futura rehabilitación protésica. La ortodoncia permite corregir problemas como apiñamiento, diastemas, malposiciones dentarias y problemas funcionales. Además, puede ayudar a mejorar la higiene oral, prevenir la inflamación y mejorar la estética, lo cual resulta beneficioso tanto para la ortodoncia como para la prostodoncia.

La técnica MBT (McLaughlin, Bennett y Trevisi) permite movimientos dentales controlados, considerando aspectos como el hueso de soporte, la movilidad dental y la inserción periodontal, adaptándose a las condiciones específicas de los adultos mayores sin

comprometer la salud periodontal ni el soporte óseo remanente. Además, el análisis cefalométrico y el estudio de las discrepancias dentarias facilitan un diagnóstico preciso que guía el tratamiento ortodóncico, optimizando la relación molar y corrigiendo maloclusiones como la clase II. El siguiente caso muestra la validez del tratamiento odontológico en pacientes adultos.

Paciente femenina de 51 años de raza mestiza. Sin antecedentes de tratamientos de ortodoncia previos. En su motivo de consulta refiere "Quiero mejorar mi oclusión para posterior realizarme una rehabilitación protésica". A la anamnesis se corrobora no tener alergias medicamentosas, no complicación ante anestésicos, antecedentes patológicos de hipertensión arterial. Para su revisión y tratamiento se obtuvo el consentimiento informado. El paciente de manera libre y voluntaria accedió a la participación para el reporte de caso clínico y la publicación de fotografías. Vale mencionar que previo a la escritura del manuscrito se obtuvo la aprobación del Comité de Ética de las Investigaciones en Seres Humanos de la Universidad San Gregorio de Portoviejo.

Al examen físico facial se constata tipo de cara dólcofacial con perfil convexo, a la vista frontal el tercio

superior mide 50 mm, tercio medio 70 mm y tercio inferior 70mm. Con labio superior posterior a la línea E, labio inferior a nivel de la línea E o plano estético de Ricketts.

Examen clínico: nariz mediana con tabique desviado, labios funcionales. En el sistema masticatorio lengua, bóveda palatina y mucosa bucal normal, articulación temporomandibular con presencia de chasquido del lado izquierdo con apertura de 43 mm. Exploración muscular normal. Hábitos orales: respiración buco-nasal, adenoides, deglución normal, succión ninguna, no onicofagia, pronunciación normal. Sistema dentario: dentición permanente, 5 dientes ausentes, no caries, no dientes fracturados, no hipoplasia del esmalte. Buena higiene dental.

Tipo de oclusión: relación molar derecha clase III, relación canina derecha e izquierda clase I, OVERJET 1,2 mm, OVERBITE 1,5mm. Presencia de apiñamiento inferior moderado (5 mm), en localización pz# 33, 32, 31, 41, 42, 43, 44. Discrepancia negativa ED-ER=5,5mm. Presencia de palato versión en pz# 32, 41, mesiogresión en pz# 35,45 y mesioversión en pz# 32, 35 y mal posición dentaria. (Fig-1)

Figura 1. Fotografías extraorales e intracorporales. A. Foto frontal, B. Foto lateral, C. Intraoral izquierda, D. Intraoral de frente, E. Intraoral derecha, F. Foto oclusal superior, G. Foto oclusal inferior

Fuente: Paciente clínica de Posgrado de Ortodoncia. Universidad San Gregorio de Portoviejo. 2024 -2025

En los modelos de estudio (Fig. 1A) se corroboró lo descrito en la inspección clínica. Forma de arco ovoide (tipología maseterina), línea media inferior alterada, perímetro de arco superior 110 mm e inferior 90 mm, diámetro intercanino superior 56 mm e inferior 40 mm y diámetro intermolar superior 83 mm e inferior 78 mm.

En la radiografía panorámica (Fig. 1C) se constata reabsorción radicular pz# 41, 42, 31, 32, agenesia de terceros molares superiores e inferiores de ambos lados. No otras alteraciones a señalar. En la radiografía lateral (Fig. 1B) de cráneo se observa plano oclusal tipo II. En el análisis cefalométrico de Steiner se puede concluir que la paciente presenta una clase II esquelética, biotipo dólicofacial, con presencia de retrognatismo mandibular con tendencia a crecimiento vertical, base craneal anterior corta, Condilo Anterior a la cavidad glenoidea y biproclinación dentoalveolar, longitud de la rama mandibular corta, tendencia a mordida abierta anterior. Posición anteroposterior del maxilar superior con respecto a la base del cráneo normal. (Fig-2)

Figura 2. Pruebas diagnósticas. A: Modelos de estudio, B: Radiografía lateral, C: Radiografía panorámica

Fuente: Paciente clínica de Posgrado de Ortodoncia. Universidad San Gregorio de Portoviejo. 2024-2025

En correspondencia con los hallazgos obtenidos se plantean como objetivos de tratamiento conseguir alineación y nivelación de las piezas dentales de ambas arcadas, hacer coincidir la línea media, clase canina tipo I adecuada, cierre de espacio molar superior, oclusión funcional e interdigitación óptima. Para ello el plan de tratamiento se desarrolló siguiendo un orden específico para el cumplimiento de los objetivos del tratamiento.

El tratamiento consistió en la colocación de Brackets convencionales metálicos 022x30 con prescripción MBT. Para su aplicación se realizó en diferentes fases como se muestra en la tabla.1.

Tabla1. Planificación terapéutica por fases

Fases de tratamiento	Procedimiento
Fase 1 Instalación	Superior: -Colocación de Brackets Prescripción MBT 022x30 Inferior: -Colocación de Brackets Prescripción MBT 022x30
Anclajes:	Superior: -Cinchado a 45 grados en alambre principal desde el inicio. Inferior: -Cinchado en alambre principal desde el inicio.

	Paso I
	Superior:
	- Cementación de tubos simples 16,27,37,46
	- Instalación de Brackets MBT
	- Anclaje Mínimo con ligadura metálica entre 16-15
	- Colocación de alambre Nitinol 0.012".
	Inferior:
	- Cementación de tubos simples 37,46
	- Instalación de Brackets MBT
	- Colocación de alambre Nitinol 0.012".
	Paso 2
	Ambas arcadas (Superior e inferior)
	- Cambio Secuencial de Alambre 0.14.0.16.0.18 Nitinol
	Superior:
	- Colocación de alambre 0.016" x 0.016 Acero Rectangular cinchado a 90°
	- Colocación de ligas intermaxilares clase II médium
	Inferior:
	- Colocación de alambre 0.016" x 0.022 Acero Rectangular cinchado a 90°
	Ambas arcadas (Superior e inferior)
	- Con alambre 0.018 o 0.020 de acero con cinchado a 45
	Ambas arcadas (Superior e inferior)
	- Arcos de 0.017" x 0.025 Acero Inoxidable cinchado a 90 grados Ligadura calibre 0,25 en 8
	Superior:
	- Retiro de aparatología fija.
	- Colocación de retenedor removible Essix.(0.040) O hawley .
	Inferior:
	- Retiro de aparatología fija
Fase 2	Alineación y Nivelación.
Fase 3	Corrección de Mordida y Relación Molar y canina
Fase 4	Renivelación
Fase 5	Acabado y Terminado
Fase 6	Retirada de Aparatos.

Evolución del Tratamiento

Se inició la fase 1 y 2 con la colocación de aparatología fija en la arcada superior e inferior con prescripción MBT 0.022x30 Orthometric, se inició pre nivelación y alineación con los arcos correspondientes (Figura 3). Cementación de tubos simples 16,26,37,46

Figura 3. Pre nivelación alineación y nivelación. A fotografía frontal, B. Fotografía lateral derecha, C. Fotografía lateral izquierda, D. Fotografía oclusal superior, E. Fotografía oclusal inferior.

Fuente: Paciente clínica de Posgrado de Ortodoncia. Universidad San Gregorio de Portoviejo. 2024-2025.

La fase 3 correspondiente a la corrección de mordida y relación molar se inició con arcos 16x16 niti superior e inferior más módulos posterior arcos 0,16x22 acero superior e inferior más amarre en bloque de pz16 a 24 y cadena de 23 a 26 para lograr una mesialización de la pz 26 y elásticos 3/16 en triangulo para intercupidación (Figura 4).

Figura 4. Corrección de mordida y relación Molar. A fotografía frontal, B. Fotografía lateral derecha visualización del amarre en bloque, C. Fotografía lateral izquierda visualización del amarre en bloque, D. Fotografía oclusal superior, E. Fotografía oclusal inferior.

Fuente: Paciente clínica de Posgrado de Ortodoncia. Universidad San Gregorio de Portoviejo. 2024-2025.

El acabado y terminado correspondió a la fase 5 del tratamiento con la colocación de arcos de 0.017" x 0.025 acero inoxidable cinchado a 90 grados ligadura calibre 0,25 en 8 y colocación de micro implantes inter-radicales 8mm en la zona vestibular y palatina para intrusión de la pz 26 (Fig-5).

Figura 5 Acabado y terminado, A. Fotografía frontal, B. Fotografía lateral derecha, C. Fotografía lateral izquierda, D. Fotografía oclusal superior visualización de micro implante por zona vestibular y palatina.

Fuente: Paciente clínica de Posgrado de Ortodoncia. Universidad San Gregorio de Portoviejo. 2024-2025

Posteriormente se procedió al retiro de la aparatología fija (Fig. 6 A) y a la colocación de un retenedor fijo inferior y removible circunferencial superior con el objetivo de mantener la posición de los dientes después del tratamiento de ortodoncia, evitando que vuelvan a su posición original (Fig. 6 B)

Figura 6 Fase final del tratamiento ortodóncico. A. Retiro de aparatología fija, B. Colocación de retenedor fijo inferior y removible circunferencial superior

Fuente: Paciente clínica de Posgrado de Ortodoncia. Universidad San Gregorio de Portoviejo. 2024-2025

El tiempo total del tratamiento fue de 15 meses sin que existieran complicaciones, ni otras situaciones que pudieran entorpecer el éxito del mismo. Se toman nuevas impresiones para la obtención de los modelos finales y para la contención y se realizó estudio radiográfico (Fig.8) que corrobora el cumplimiento de objetivos trazados.

Figura 8. Resultados del plan terapéutico. A. Fotografía extraoral antes de la intervención, B. Fotografía extraoral después de la intervención, C. Modelos de estudio finales, D. Radiografía lateral final, E. Radiografía panorámica final

Fuente: Paciente clínica de Posgrado de Ortodoncia. Universidad San Gregorio de Portoviejo. 2024 -2025

Figura 9 Radiografías finales trazado cefalométrico A. Inicial B. Final

Fuente: Paciente clínica de Posgrado de Ortodoncia. Universidad San Gregorio de Portoviejo. 2024 -2025

Se obtuvo como resultado final en el análisis cefalométrico de Steiner y Jarabak, que la paciente paso de una clase II a clase I esquelética, se logró corregir el retrognatismo mandibular y la biproclinación dentoalveolar, la posición anteroposterior del maxilar superior con respecto a la base del cráneo se mantuvo normal. La tendencia a mordida abierta anterior paso a normal. No se logró corregir el cóndilo en posición anterior con respecto a la cavidad glenoidea. Por lo que se puede concluir que el plan terapéutico fue eficaz.

DISCUSIÓN

La autopercepción que tienen los pacientes sobre si mismos posibilita que tomen la iniciativa de asumir tratamientos de ortodoncia para mejorar su presencia estética. Establecer la necesidad de trabajar en el mejoramiento de la salud bucal en adultos no solo produce beneficio a nivel individual sino también social elevando así su calidad de vida (6) lo que coincide en este estudio con la necesidad de la paciente de un tratamiento ortodóncico que le proporcionara seguridad en sí misma al mejorar su apariencia física.

Natharen-Aquino y Hernández-Girón (7) demostraron la utilidad del tratamiento de ortodoncia en una paciente con periodonto reducido estable, entre los objetivos que tuvo el tratamiento fue eliminar interferencias, corregir desviación mandibular, obtener clase I canina y molar, eliminar mordida cruzada anterior y posterior unilateral, mejorar forma de arco, eliminar apiñamiento y corregir eje axial de incisivos superiores e inferiores. Para ello aplicaron un plan terapéutico o ortodóncico con extracciones de segundos premolares superiores por la presencia de restauraciones extensas y defectuosas. colocaron brackets metálicos, aparatología CCO 0.022" X 0.028" y arcos de Nitinol 0.014" en las arcadas superior e inferior coincidiendo con el tratamiento impuesto a la paciente del presente estudio. En ambas se pudo cumplir los objetivos trazados.

La utilización de anclaje esquelético en ortodoncia tiene un uso cada vez más creciente en la práctica clínica pues permite mecánicas que evitan extracciones. Kato et al. (8) documentaron la corrección de la Clase II Subdivisión Tipo 2 con el uso del minitornillo IZC a la clase I en un paciente de 15 años lo grande corrección sagital, corrección de la línea media superior y mejoría estética de la sonrisa. Este estudio coincide con el caso estudiado donde el uso de Brackets con anclaje permitió corregir de la clase II a la clase I con corrección de la línea media y consiguiendo la mejora estética de la armonía facial.

García et al. (9) resalta la utilidad del uso de un arco de curva inversa inferior y aparatología fija con brackets de los órganos dentales centrales superiores invertidos para corrección de mal oclusión clase II división 2 de Angle. Refieren que el caso en el momento de la publicación aún se encontraba finalizado, pero ya se evidenciaban resultados positivos en cuanto a la corrección de la mordida profunda y la retro inclinación de los órganos dentales centrales superiores.

Al definir la maloclusión clase II, esta se caracteriza por una serie de alteraciones dentales, funcionales y esqueléticas basadas en la posición del maxilar y la mandíbula anteroposterior. Moreno y Parrales (10) analizaron la corrección ortodóncica de las

discrepancias óseas dentarias en pacientes con clase II esquelética por medio la utilización de aparatología fija (Colocación de Brackets Roth slot 0.022 con tubos en los 6 y 7 sup e inf. Alineación y nivelación. Striping antero superior) con previa exodoncia de pz #41 donde obtuvieron como resultado que dicho tratamiento es exitoso siempre y cuando siempre y cuando se lleve un control del caso y se mantenga el monitoreo constante.

CONCLUSIONES

Se logró conseguir alineación y nivelación de las piezas dentales de ambas arcadas corrigiendo el retrognatismo mandibular y la biproclinación dentoalveolar. La posición anteroposterior del maxilar superior con respecto a la base del cráneo se mantuvo normal. La tendencia a mordida abierta anterior paso a normal. No se logró corregir el cóndilo en posición anterior con respecto a la cavidad glenoidea. Por lo que se puede concluir que el plan terapéutico fue eficaz.

REFERENCIAS BIBLIOGRÁFICAS

1. Martha R, David L. Nivel de satisfacción y expectativas de los tratamientos ortodóncicos finalizados en pacientes adultos en el centro odontológico San Marcos Cajamarca. 2025 Jun 9 [cited 2025 Jul 25];2(1):5–17. Available from: <https://revistas.unsaac.edu.pe/index.php/estomatologia/article/view/1774>
2. Jiménez-Romero Magaly Noemí, Uyaguari Puchaicela Lidia Marisol, Enríquez Maurad Karen Alexandra, Lima-Illescas Miriam Verónica. Necesidad del tratamiento ortodóncico según el índice estético dental en la etnia Kichwa Saraguro, Ecuador. Rev Cubana Estomatol [Internet]. 2024 [citado 2025 Jul 25] ; 61: . Disponible en: http://scielo.sld.cu/scielo.php?script=sci_arttext&pid=S0034-75072024000100019&lng=es
3. Bracket 360. Conoce la historia de la ortodoncia - Bracket 360 Deposito Dental [Internet]. Bracket 360 Deposito dental. 2024 [cited 2025 Jul 25]. Available from: https://bracket360.com/conoce-la-historia-de-la-ortodoncia/?srsltid=AfmBOoo2UzJcf5HvznavGJVcu3N_4GlXvJOZx8RW1NOBiMBEpkYigPe1

4. Gualán-Bagua KP, Villacis-Copo KV. Evaluación del perfil facial post-ortodoncia en pacientes clase II con y sin extracciones. Revisión narrative [Post-orthodontic facial profile evaluation in Class II patients with and without extractions. Narrative review]. CEOD [Internet]. 2025 Jun. 20 [cited 2025 Jul. 25];3(especial):42-57. Available from: <https://revistasinstitutoperspectivasglobales.org/index.php/COD/article/view/647>
5. Peñafiel Bowen JF, Rivera Guerrero CP, Pow Hing GPO, Bustamante Moran VH. Consecuencias periodontales después del tratamiento de ortodoncia en pacientes adultos con apiñamiento severo. RECIAMUC [Internet]. 8 de febrero de 2023 [citado 25 de julio de 2025];7(1):539-4. Disponible en: <https://mail.reciamuc.com/index.php/RECIAMUC/article/view/1045>
6. Calles L, Villavicencio E. Autopercepción de Necesidad de Tratamiento Ortodóntico según el Grado de Instrucción en Adultos de la Parroquia Sucre 2025 [Internet]. 2025. Available from: https://www.researchgate.net/publication/393330803_Autopercepcion_de_Necesidad_de_Tratamiento_Ortodontico_segun_el_Grado_de_Instruccion_en_Adultos_de_la_Parroquia_Sucre_2025
7. Natharen-Aquino CZ, Hernández-Girón F. Tratamiento ortodóntico en paciente con periodonto reducido estable. Rev Odont Mex [Internet]. 11 de junio de 2025 [citado 25 de julio de 2025];28(4). Disponible en: <https://revistas.unam.mx/index.php/rom/article/view/91378>
8. Kato RM, Souza A, Schneider PP, Ary dos Santos-Pinto, João Roberto Gonçalves, Thales Lippi Ciantelli. Mini parafuso izc na correção da classe ii subdivisão tipo 2 sem extração. Revista Ciências e Odontologia [Internet]. 2024;8(1):140–50. Available from: <https://revistas.icesp.br/index.php/RCO/article/view/4454>
9. García Carmona M, Marín Jáuregui L, Colín Cuevas DA. Tratamiento en pacientes Clase III bajo el enfoque cirugía ortognática primero. Revisión sistemática [Internet]. Ortodoncia.ws. 2021. Available from: <https://www.ortodoncia.ws/publicaciones/2024/art-27/>
10. Moreno Motato DF, PARRALES BRAVO C. Reporte de caso clínico Orthodontic correction of osseous dental discrepancies in skeletal class II patients. Rev Cient Univ Odontol Dominic 2025 Ene-Jun [Internet]. [cited 2025 Jul 25];13. Available from: <https://revistacientificauod.wordpress.com/wp-content/uploads/2025/06/articulo-moreno-parrales.pdf>

Conflictos de intereses

Los autores señalan que no existe conflicto de intereses durante la realización del estudio, no se recibió fondos para la realización del mismo, el presente solo fue sometido a la Revista Científica "Universidad Odontológica Dominicana" para su revisión y publicación

Financiamiento

Los autores indican la utilización de fondos propios para la elaboración del trabajo de investigación.

Declaración de contribución

Los autores han contribuido en elaboración del trabajo de investigación, en las diferentes partes del mismo